

Facultad
de Derecho

IURIS TANTUM

Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Universidad Anáhuac

MÉXICO AÑO XXV TERCERA ÉPOCA NÚMERO 21 - 2010 ISSN 2007-0500

Juris tantum, Año XXV, Número 21, Tercera época, 2010, es una publicación anual, editada por Investigaciones y Estudios Superiores, S.C., Av. Universidad Anáhuac 46, Huixquilucan, 52786, Estado de México. Editor responsable: Por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Anáhuac México Norte: Dra. Dora García Fernández, correo electrónico: dgarcia@anahuac.mx

Numero de reserva de derechos al uso exclusivo 04-2008-112619164300-102. otorgado por la dirección de reservas de derechos del instituto nacional del derecho de autor.

Número de certificado de licitud de título expedido por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la secretaría de gobernación 14563

Número de certificado de licitud de contenido expedido por la comisión calificadora de publicaciones y revistas ilustradas de la secretaría de gobernación 12136.

ISSN 2007-0500

Distribuido por Universidad Anáhuac México Norte, Av. Universidad Anáhuac 46, Huixquilucan, 52786, Estado de México.

Imprenta: Casa Aldo Manuzio

Domicilio de la imprenta: Tennessee 6, México, D.F. 03810

Teléfono: 56821911

El contenido y las opiniones vertidas en esta publicación son responsabilidad de sus autores. El hecho de que los artículos aparezcan publicados no significa que sus editores compartan el contenido de los mismos.

© Derechos reservados conforme a la ley

Queda totalmente prohibida su copia o reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño tipográfico y de portada, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin consentimiento por escrito de los editores.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	XIII
PRESENTACIÓN	XV
ESTUDIOS VARIOS	
SERGIO ARELLANO RABIELA (COMP.) En búsqueda de la autonomía del derecho burocrático.....	3
LUIS FERNANDO ÁVILA SALCEDO Derecho internacional de la seguridad social y su desarrollo en el marco de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.....	27
CÉSAR BARROS LEAL La justicia restaurativa: una visión global y su aplicación en las cárceles	41
XAVIER GINEBRA Y VALENTINA IBARRA Instrumentos jurídicos para regular la competencia económica en tiempos de crisis	51
RODRIGO GUZMÁN ARAUJO MÉRIGO Acuerdo de convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que se proporcionan a través de redes públicas alám- bricas e inalámbricas, una barrera regulatoria para la promoción de la sana competencia y libre concurrencia en la prestación de servicios conver- gentes de telecomunicaciones.....	83
WAEL HIKAL Reforma académica a las escuelas de criminología: Proyecto y evaluación	107
ANGÉLICA LAURENT PAVÓN Violencia familiar y maltrato infantil, una visión mexicana.....	121

REFORMA ACADÉMICA A LAS ESCUELAS DE CRIMINOLOGÍA:

PROYECTO Y EVALUACIÓN

Wael Hikal*

RESUMEN

El presente expone una propuesta de proyecto de reforma a las escuelas de Criminología en México. Se muestran antecedentes del origen del estudio del delito, la evolución que ha tenido a través de investigaciones, hasta lo actual con la necesidad de especializar áreas de gobierno y académicas, dicha ha derivado en la creación de organismos públicos, privados y mixtos, presupuestos para programas que lo traten; y al igual que otros programas de atención a problemas sociales, es necesario evaluar y medir los efectos, cambios e ineficacia, que permita hacer cambios para conducir a los efectos deseados.

PALABRAS CLAVE: Educación, Investigación, Desarrollo, Prevención del crimen, Evaluación.

ABSTRACT

The present exhibits a proposal of project of reform to the schools of Criminology in Mexico. So the antecedents of the origin of the study of the crime, the evolution that it has had through investigations, until the present with the necessity to specialize areas of government and academic, that has derived in the creation from organisms public, private and mixed, budgets for programs treat

* Maestría en Trabajo Social (Becario CONACYT). Licenciado en Criminología por la UANL. Presidente Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León. Correo: waelhikal@hotmail.com.

that it; and like other programs of attention to social problems, it is necessary to evaluate and to measure the effects, changes and inefficiency, that allows to make changes to lead to the wished effects

KEY WORDS: *Education, Research, Development, Crime prevention, Evaluation.*

1. INTRODUCCIÓN

En las líneas a continuación se hará una breve descripción de una propuesta de proyecto destinado a reformar las escuelas de Criminología y Criminalística en México en diversos aspectos que se abordan posteriormente, siendo identificadas varias problemáticas que afectan no solo a los estudiantes sino que en cierta parte tiene efectos en la forma de tratar y atender el delito, lo que en la actualidad es un problema de prioridad política que sin embargo ha sido tratada de forma agresiva, ignorando las formas alternativas, preventivas y de readaptación social del delito.

La propuesta se centra principalmente en detectar dichas problemáticas que ocurren en las escuelas de forma general, mismo elemento que servirán indispensablemente para trabajar sobre dichas debilidades y empoderarlas, a fin de generar cambios, conducir a la mejora, monitorear el proceso y evaluar constantemente los efectos que van resultando, para dar continuidad, modificar o rediseñar, así como medir los impactos que se esperan sobre las áreas específicas, para tal motivo, ha de mostrarse en un apartado con las herramientas que se tienen para llevar a cabo el proceso de evaluación, pero antes de ésta, necesario es definir en concreto el problema o la carencia del grupo o población que se va atender, establecer los objetivos, especificar las acciones, los tiempos y los beneficiarios, del presente análisis se puede establecer los recursos que serán necesarios, también en base a los objetivos que se pretendan, comúnmente un problema que sale a tema cuando se quiere llevar a cabo un proyecto es la falta de recursos, de lo anterior, que durante la descripción de los antecedentes generales de la propuesta del proyecto, se haga una breve descripción de los organismos que actualmente abordan el financiamiento.

Así, de todo lo anterior, importante será tener las herramientas para articular un proyecto, gestionar sus recursos, hacerlo sostenible, evaluarlo constantemente, y que muestre los resultados esperados.¹

2. NOCIONES

Brevemente se han de describir las áreas sobre las cuales se va a desarrollar la presente propuesta, identificación de problemas, definición de objetivos, entre

¹ ERNESTO V. COHEN y RODRIGO MARTÍNEZ, *La formulación de proyectos sociales*, s.E., s.l., s.f.

otros procesos y su evaluación, necesaria hacer este apartado por la confusión a la que se prestan algunos conceptos, agregado la publicidad que dan los medios de comunicación.

Al referirse a trabajar con escuelas de Criminología y Criminalística, cabe definir éstas áreas, para Robert WINSLOW y Sheldon ZHANG la Criminología puede ser definida: "sencillamente como el estudio de las causas del crimen y la conducta criminal. La Criminología incluye el estudio de la justicia criminal, en el supuesto de que ésta determina el crimen, y en otros casos, puede producirlo".²

Por otra parte, la Criminalística según MORENO GONZÁLEZ es la:

Disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.³

Ahora bien, los objetivos finales del proyecto, han de concluir en la prevención social del delito a través de Políticas públicas de seguridad pública, para ello, MARTÍNEZ BASTIDA señala que la prevención:

Se basa en intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su propensión criminal, sustentándose en las teorías clásicas de la etiología del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores (familia, escuela, amigos, pareja, empleo, drogas, alcohol, etc.). Es decir se pretende actuar sobre las causas más significativas de la criminalidad y la creación de lazos de solidaridad social que, favoreciendo la prevención de conductas ilícitas, incrementen la calidad de vida de los ciudadanos y sus resultados sólo podrían darse en el mediano y largo plazo.⁴

Para el mismo autor la Política Criminológica es:

Aquel conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad.

La Política Criminal es una forma o aspecto de la política general, es una decisión que se toma para hacer frente al problema criminal en una época y lugar determinado, por ello Política Criminal es un proceso de creación de los mecanismos de control social y poder punitivo del Estado (...).⁵

² ROBERT W. WINSLOW, & SHELDON X. ZHANG, ., *Criminology. A global perspective*, USA, Pearson Prentice Hall, 2008, p. 2.

³ RAFAEL MORENO GONZÁLEZ, *Manual de introducción a la Criminalística*, México, Porrúa, 1990, p. 22.

⁴ EDUARDO MARTÍNEZ BASTIDA, *Política Criminológica*, México, Porrúa, 2007, p. 91.

⁵ *Ibid.*, p. 3.

3. ANTECEDENTES

El crimen y los actos que faltan al respeto de los bienes y/o la integridad de las personas han existido desde siempre, la primer referencia que comúnmente se tiene o los antecedentes más históricos se derivan de la religión, con la comisión de actos que en apariencia estaban prohibidos, posteriormente surgen los primeros códigos de conducta a través de pecados, mandamientos, deberes, obligaciones, las iglesias y los representantes de los dioses siempre tuvieron el mandato sobre el pueblo para dominarlo y mantenerlo en una aparente cultura de paz, aunque en aquel momento (y hasta la fecha) quien tiene el poder ha abusado de éste. Posteriormente ese control y clasificación de conductas buenas y malas pasó al poder del Gobierno, de los Estados u otras formas de control social y poder.

El interés por entender el delito surge y es estudiado desde múltiples ópticas que han ido cambiando con el tiempo, por un tiempo, se pensó que los delincuentes eran poseídos por el demonio, en otro momento, que eran locos, para ya en un tiempo más científico, paso a ser un enfermo social y mental, cuya conducta se derivaba de factores que lo conducían violar las normas sociales. Así, su estudio, tratamiento, prevención y más, tomó auge; sin embargo, la ambivalencia entre castigar y estudiar al violador social ha persistido hasta la fecha. Más actualmente el crimen en la situación que se ha desarrollado, ha llevado a los encargados de la administración pública a destinar presupuesto para controlarlo, reprimirlo en ciertas ocasiones prevenirlo.

De lo anterior, en menos de 50 años del presente y pasado siglo, se han creado dependencias internacionales y nacionales que atienden el problema social de la criminalidad, así actualmente se tiene una gran cantidad de organismos que lo atienden desde diferentes aspectos; principalmente, surge la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo principal propósito era y es mantener la paz entre las Naciones, siendo la guerra el efecto más destructivo de la sociedad. Posteriormente, Naciones Unidas se dio cuenta que las guerras se derivan de problemas internos en los países y/o conflictos con otros, así con el tiempo, se han identificado múltiples problemas que desequilibran la estabilidad de una Nación y que detiene su evolución, para ello, Naciones Unidas ha creado una oficinas o agencias especializadas (Sistema de las Organizaciones de las Naciones Unidas); por mencionar algunas, para la mujer, ciencia, los niños, asuntos espaciales, marítimos, empleo, economía mundial, educación, mantenimiento de la paz, y más en específico para el interés del presente (sin que los demás dejen de serlo) para las drogas y el delito, de ésta misma agencia, se vinculan una red de institutos de investigación (E/CN.15/2007/4) sobre el crimen y su prevención (Ver Anexo 1).

Además de la ONU, existe la Organización de los Estados Americanos (OEA) a menor nivel, pero con objetivos similares.

Para el caso de México, existen dependencias que se encargan de la atención del delito, por mencionar algunas: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a esta cabe señalar que para cada Estado de las 32 Entidades Federativas existe una, además de las correspondientes a los Municipios, cuya autonomía la establece la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 21,⁶ de la misma Secretaría se derivan las Direcciones de Prevención del delito, Policía, Readaptación Social, entre otras. Por otro lado, se tiene a la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías Generales de Justicia (PGJ), de cuyas dependen las Direcciones de Servicios Periciales, Orientación Social y otras que corresponden a la investigación, prevención y persecución del delito. Si bien, estas dos, son las principales, actualmente, la gravedad del delito, ha llevado a que otras dependencias se ocupen también; por ejemplo, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), apoya programas para observar el delito y/o la violencia, para tratar la drogadicción, prevención del delito, grupos vulnerables, entre otros, por su parte, los Institutos de la mujer y de la juventud, igualmente apoyan programas para reducir o tratar los problemas sociales de violencia a la mujer, la drogadicción y la prevención del delito en menores de edad. También, se tiene a nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en los Estados las correspondientes, que de igual forma atienden a las problemáticas ya mencionadas.

Se está de acuerdo, siguiendo a ORTEGÓN, PACHECO y ROURA que “uno de los factores esenciales para actuar en forma acertada frente a un problema (...) es buscar diferentes alternativas de solución y escoger la mejor de ellas”;⁷ sin embargo, a pesar de todas las dependencias (alternativas) antes citadas, la solución al problema de la criminalidad no se ha visto...

Todos los organismos anteriores, cuentan con presupuesto para que ellos mismo o a través de organismos de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares, desarrollen proyectos para contribuir con la mejora de las condiciones de las problemáticas planteadas, los cuales deben ser estructurados adecuadamente para una asignación racional de los recursos, que serán monitoreados en diversas etapas cabe agregar, que en ocasiones otro organismo de financiamiento es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (nacional y los correspondientes regionales), de ello, hoy en día, existe la tendencia a evaluar el aumento o la disminución del crimen a través de diversos mecanismos o herramientas.

Señala BARRITA LÓPEZ que: “el aumento del delito —en nuestro país—, es una realidad insoslayable. Así se maneja la cifra roja, la negra o la dorada, es un hecho; pues las estadísticas no terminan por adecuarse al número de delitos que suceden (...)”.⁸

⁶ (...) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

⁷ EDGAR ORTEGÓN, JUAN FRANCISCO PACHECO y HORACIO ROURA, *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública*, Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2005, p. 9.

⁸ FERNANDO A. BARRITA LÓPEZ, *Manual de Criminología*, 5ª ed., Porrúa, México, 2008, p. 158.

También dio origen a la creación de escuelas encargadas de estudiar el fenómeno en sus causas, así como el de impartir enseñanza sobre el mismo, en México, la máxima casa de estudios en el tema es el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) que cuenta actualmente con una planta de profesores, investigadores, escritores, conferencistas, además de impartir cursos, diplomados, análisis de casos, reuniones, publicaciones de artículos y libros, además de contar con el peso político y académico para las reformas legales en determinados asuntos, éste es parte de la Procuraduría General de la República, con presupuesto mixto público y privado, que además sirve para capacitar a los servidores públicos, a fin de especializar en los temas del momento. Dicho Instituto será el modelo de referencia nacional para la propuesta que aquí se presenta.

Casi a la par del anterior, el antecedente de la primera escuela⁹ que impartió nivel Licenciatura en Criminología y Criminalística es la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así mismo, años antes de estos dos, nace la Academia Mexicana de Ciencias Penales¹⁰ con el tiempo, la lista de escuelas con niveles de enseñanza de pre o posgrado han crecido considerablemente; sin embargo, la criminalidad ha evolucionado más rápido que las capacidades de cualquier escuela y dependencia pública, pero en esta área en especial, el aspecto académico se ha estancado, pues dichas escuelas no desarrollan lo necesario para atender a tal problemática, dicha observación empírica del problema se basa en la comparación con otras escuelas generales y en específico el INACIPE, en cuyas áreas surge un cuerpo de profesores investigadores, escritores, conferencistas y colaboradores en las áreas políticas, además de la mejora en la infraestructura.

De lo mostrado anteriormente, a continuación se pasa al supuesto del proyecto, solo de manera descriptiva y no exhaustiva, sino basando más en definición de los problemas que se han observado, las propuestas que se plantean, sus objetivos, necesidades, población, metas, impactos, y los mecanismos a través de los cuales se evaluará y medirá su rendimiento.

4. PROPUESTA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Un antecedente de la evaluación de proyectos relacionados con la criminalidad son varios; a saber, brevemente, las encuestas de victimización cuyo líder a nivel internacional fue el UNICRI, en México, le correspondió al ICESI, posteriormente, se dio la labor de además, evaluar los programas de prevención del delito, la percepción de la confianza a los órganos de gobierno, entre otros estudios, que siempre mostraron cifras aterradoras, pues revelan datos que gobierno oculta sobre la cifra real de la criminalidad, así como la total desconfianza, así como los inadecuados programas de prevención.

⁹ SAMUEL FLORES LONGORIA, (comp.), *Historia de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL 1842-2002*, México, Facultad de Derecho y Criminología/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003.

¹⁰ SERGIO J. CORREA GARCÍA, *Historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales*, México, Porrúa, 2001.

El problema social versa en tres áreas (más no se afirma que sean las únicas): se está capacitando inadecuadamente a profesionistas en las áreas criminológicas, la planta estudiantil aumenta, pero las áreas laborales se limitan al no tener visión ni capacidad individual ni grupal; no se contribuye al aspecto de desarrollo científico; es decir, la ciencia no crece, no evoluciona, está estancada; y no genera impacto político, lo que genera una redundancia de ideas inadecuadas sobre el tratamiento de la criminalidad, ésta aumenta, genera más costo por medio de la investigación, persecución, represión, y los efectos colaterales (violación de Derechos Humanos, inseguridad social).

Para mostrar dicha problemática se hará uso del árbol de problemas,¹¹ técnica útil para la síntesis y de referencia pronta para la observación de las causas y efectos del mismo, sobre los cuales se puede trabajar en los objetivos que se busca lograr, a saber:

4.1. Importancia de la evaluación

Es importante realizar investigación científica a fin de identificar el problema social y los instrumentos y acciones¹² que se emplearan para dar solución

¹¹ ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y ROURA, Horacio, *Op. cit.*, pp. 14 y ss.
¹² Cfr. CAROL H. WEISS, *Evaluation research. Methods for assessing program effectiveness*. EUA, Prentice-Hall, Inc., s.f., p. 5.

o generar un cambio en lo que se está atendiendo, así como planificar y formular las políticas efectivas. Necesaria es una evaluación según BAKER¹³ que incluye la supervisión, evaluación de los procesos, evaluación de costos-beneficios y evaluación de impacto. Así, para el caso que aquí se ocupa, una adecuada evaluación se traduce en la aprobación de las reformas necesarias en la esfera de la mejora educativa y la justicia penal. También importante es que trabajar en políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación.

4.1.1. *Evaluación técnica*

En base a los problemas señalados en el árbol anterior, se puede trabajar con la información a continuación: tener personal capacitado para la formulación del proyecto y su evaluación en las diversas etapas, realizar un diagnóstico de la situación del grupo o en este caso escuela con la que se va a trabajar, sus problemáticas, fortalezas, infraestructura, etc., en una etapa posterior, se deberá comparar con una situación mejor que sea el modelo, así, definir objetivos y estrategias, establecer las fechas de comienzo y fin del mismo, en otra etapa, se trabajará sobre la recopilación y análisis de datos, recolectar resultados, y en su caso modificar el proyecto.¹⁴

Pautas de la evaluación ex ante (NAVARRO, *et. al.*, 2006):¹⁵

- 1) Diagnosticar la situación de la escuela en la que se va a llevar a cabo el proyecto, identificar sus problemas;
- 2) Proponer alternativas de solución a los problemas detectados;
- 3) Identificar a los beneficiarios (escuela <las carreras en mención> y estudiantes);
- 4) Objetivos propuestos; y
- 5) Estrategias.

Pautas de evaluación ex post (NAVARRO, *et. al.*, 2006):

- 1) Objetivos a evaluar: aumentar el presupuesto para infraestructura; profesionalizar a los profesores; desarrollo de investigaciones científicas; mejora en la calidad educativa; y mejor colocación laboral;
- 2) Estrategias: gestión de recursos para desarrollo de investigaciones; asistencia y creación de eventos de difusión; actualización bibliográfica; mejora en la infraestructura; vinculación social-laboral;

¹³ Cfr. JUDY L. BAKER, *Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Manual para profesionales*, Banco Mundial, EUA, 2000, p. 1.

¹⁴ HUGO ÑOPO y MIGUEL ROBLES, *Evaluación de Programas Sociales: importancia y metodologías. Estimación econométrica para el caso de projovent*, Lima, Consorcio de Investigación Económica y Social. Proyectos Medianos, 2002.

¹⁵ Cfr. HUGO NAVARRO, *et al.*, *Pauta metodológica de evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra la pobreza. Aplicación metodológica*, Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2006.

3) Identificar las preguntas de evaluación:

- ¿Qué vinculación hubo y qué se logró con los organismos de financiamiento de proyectos?
- ¿Qué capacitación tuvieron los profesores?
- En base a la pregunta anterior: ¿De qué forma se proyectó la capacitación para con los alumnos?
- ¿Se asistió/organizaron eventos de difusión?
- ¿En qué medida se actualizó la biblioteca?
- En base a la pregunta anterior: ¿Qué efectos tuvo sobre los planes de estudio?
- ¿Cuál ha sido la percepción de los alumnos y de los profesores?
- ¿Qué resultados se lograron de la vinculación con dependencias públicas, privadas e internacionales para la colocación laboral de los estudiantes o egresados?
- ¿Aumentó la planta estudiantil?

4) Indicadores de impacto:

- Organismos con los que se vinculó para la gestión de financiamiento;
- Organismo de los cuales se obtuvo financiamiento;
- Cursos a los que asistieron los profesores;
- Cantidad de material adquirido para la actualización bibliográfica (tipo de documentos, revistas, manuales, libros, investigaciones, fecha de publicación);
- Cantidad de eventos a los que se asistió a eventos;
- Eventos organizados;
- Percepción de los alumnos comparada con la situación antes de implementar el proyecto;
- Percepción de los profesores comparada con la situación antes de implementar el proyecto;
- Aumento en la planta estudiantil;
- Estudiantes y egresados insertados en el campo laboral y funciones que se llevan a cabo.

5) Impacto del programa:

Se tienen cantidades numéricas de organismos, financiamiento, investigaciones desarrolladas, productos generados, eventos asistidos y realizados, material bibliográfico adquirido, planta estudiantil, estudiantes y egresados insertados laboralmente. También se deberá tener registro de la percepción, ha de medirse mediante comparaciones reflexivas, en las cuales se realiza una encuesta básica o de referencia de los participantes antes de la intervención y luego se realiza una encuesta de seguimiento. La encuesta básica proporciona el grupo de comparación y el efecto se mide mediante el cambio en los indicadores de resultado antes y después de la intervención.

6) Analizar la eficacia y eficiencia del programa

En base al análisis de costo-beneficio y costo-efectividad, para el primer punto de acuerdo con lo indicado en el *Plan Nacional de Desarrollo* y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología:

Proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología para el descubrimiento de nuevas ideas, así como garantizar una adecuada propiedad intelectual, dado el valor elevado de las ideas en un entorno propicio.

Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial. Sólo así podrán plasmarse exitosamente los nuevos conocimientos en procesos productivos.

Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología. Para ello no basta el financiamiento público. Un elemento clave es el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento con recursos privados que permitan la creación de nuevas empresas, así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías.¹⁶

De acuerdo con lo anterior, se tiene claro que la inversión en la investigación y mejora de la infraestructura para la misma, así como la inversión en recursos humanos de calidad, contribuyen al desarrollo de un país.

Respecto el segundo, los beneficios son mayores y trascendentales, si se considera lo antes expuesto, además de la efectividad que tendrá al lograr mejor participación política, entendiéndose que una adecuado conocimiento de las causas de la criminalidad, de su tratamiento, así como de una investigación forense adecuada, disminuye considerablemente los costos del sistema judicial, policiaco y penal.

CONCLUSIÓN

En base a lo que se mostró anteriormente, tomando de referencia los instrumentos legales (Constitución, Plan Nacional de Desarrollo, Leyes de Ciencia y Tecnología), y las referencias internacionales, se tienen mejores resultados y casos de éxito documentados¹⁷ que la inversión en la investigación científica genera que una sociedad evolucione y mejore en sus condiciones sobre ciertos problemas que surjan. La inversión en infraestructura de las escuelas, la especialización y profesionalización de los estudiantes, docentes, servidores públicos y otros actores, deriva en mejores resultados.

Se deben de aprovechar los recursos que tienen los diversos organismos públicos, privados e internacionales para llevar a cabo proyectos que se relacionen con la investigación científica y tecnológica, así como para la prevención social del delito, la drogadicción y otros riesgos. Cabe tener en cuenta las dificultades

¹⁶ Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012*, México, Presidencia de la República, 2009.

¹⁷ IRVIN WALLER, *100 crime prevention programs to inspire action across the world*. Canada, International Centre for the Prevention of Crime, 2005.

que se pueden presentar por la falta de capacidades para la gestión de recursos, identificar las fuentes de financiamiento, la falta de diplomacia, la involuntad política dentro de las escuelas, y fuera con los órganos de gobierno, así como el olvido por la profesionalización y actualización en todos los ámbitos, escolares y públicas.

Los sistemas escolares deberán tratar de alcanzar y promover los niveles profesionales y educativos más elevados en lo que respecta a programas de estudio, métodos y criterios didácticos y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente capacitado. Deberá practicarse una supervisión y evaluación regulares de los resultados, tarea que se encomendará a las organizaciones profesionales y a los órganos competentes.

Asistencia técnica, incluidos los servicios de asesoramiento, especialmente con respecto a la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas de prevención del delito y justicia penal, la capacitación y el empleo de técnicas modernas de comunicación e información, asistencia que podrá prestarse mediante, por ejemplo, becas, viajes de estudio, consultorías, adscripciones, cursos, seminarios, proyectos de demostración y proyectos piloto.

BIBLIOGRAFÍA

- BARRITA LÓPEZ, Fernando A., *Manual de Criminología*, 5ª ed., Porrúa, México, 2008.
- BAKER, Judy, L., *Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza. Manual para profesionales*, Banco Mundial, EUA, 2000.
- Cámara de Diputados, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, México, Cámara de Diputados, 2009.
- CEPAL, Naciones Unidas, *Sistema integrado de formulación, evaluación y monitoreo de programas y proyectos sociales*, s.E., s.l., s.f.
- COHEN, Ernesto y MARTÍNEZ, Rodrigo, *La formulación de proyectos sociales*, s.E., s.l., s.f.
- CORREA GARCÍA, Sergio J., *Historia de la Academia Mexicana de Ciencias Penales*, México, Porrúa, 2001.
- ELBERT, Carlos, *Criminología Latinoamericana. Teorías y propuestas sobre el control social del tercer milenio*, Buenos Aires, Universidad, 1996.
- FLORES LONGORIA, Samuel (comp.), *Historia de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL 1842-2002*, México, Facultad de Derecho y Criminología/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003.
- HIKAL, Wael, "La Criminología: el negocio y la quiebra" en *Doctrina Penal*. Argentina, Astrea, 2008.
- MARTÍNEZ BASTIDA, Eduardo, *Política Criminológica*, México, Porrúa, 2007.
- MORENO GONZÁLEZ, Rafael, *Manual de introducción a la Criminalística*, México, Porrúa, 1990.
- Naciones Unidas, *Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas*

- contra la Droga y el Delito y los Estados Miembros en materia de prevención del delito y justicia penal*, Viena, Naciones Unidas, 2007.
- NAVARRO, Hugo, KING, Katuska, ORTEGÓN, Edgar y PACHECO, Juan Francisco, *Pauta metodológica de evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra la pobreza. Aplicación metodológica*, Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2006.
- ÑOPO, Hugo y ROBLES, Miguel, *Evaluación de Programas Sociales: importancia y metodologías. Estimación econométrica para el caso de projovent*, Lima, Consorcio de Investigación Económica y Social. Proyectos Medianos, 2002.
- ORELLANA WIARCO, Octavio A., *Manual de Criminología*, México, Porrúa, 2007.
- ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco y ROURA, Horacio, *Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública*, Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2005.
- Presidencia de la República, *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012*, México, Presidencia de la República, 2009.
- REYNOSO DAVILA, Roberto, *Nociones de Criminología e Historia del Derecho Penal*, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2004.
- SILVA, Arturo, *Criminología y conducta antisocial*, México, Paz, 2007.
- Sitio Oficial Localizador de los Sitios Web del Sistema de las Organizaciones de las Naciones Unidas, dirección en Internet: www.unsystem.org.
- WALLER, Irvin, *100 crime prevention programs to inspire action across the world*. Canada, International Centre for the Prevention of Crime, 2005.
- WEISS, Carol H., *Evaluation research. Methods for assessing program effectiveness*. EUA, Prentice-Hall, Inc., s.f.
- WINSLOW, Robert W. & ZHANG, Sheldon X., *Criminology. A global perspective*, USA, Pearson Prentice Hall, 2008.

ANEXOS

- Anexo 1. E/CN.15/2007/4. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y reacciones ante ella: integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y los Estados Miembros en materia de prevención del delito y justicia penal.
- Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
- Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
- Instituto Europeo de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia
- Instituto Africano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
- Centro Internacional de Reforma del Derecho Penal y de Política de la Justicia Penal
- Instituto Australiano de Criminología
- Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales
- Universidad Árabe Naif de Ciencias de Seguridad

VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL: UNA VISIÓN MEXICANA

VERÓNICA LÓPEZ CÁDIZ*

El problema radica en la pérdida del respeto que se tiene a la ley y la igualdad en el cambio de una democracia liberal a una democracia autoritaria.

RESUMEN

La familia es considerada la organización social, económica y jurídicamente, a nivel del derecho civil, de la manera propia de la cultura y de las relaciones jurídicas, pero que esta se da derivado de un vínculo de filiación, que puede ser una legítima o ilegítima, por lo que respecta a la forma de lazo entre los derivados de parentesco familiar que respecta al vínculo de consanguinidad o afinidad, las relaciones derivadas del concubinato, o de vínculos jurídicos de carácter transitorio. Ciertamente esta es el ámbito del derecho por el cual se sanciona en el caso concreto, la deslealtad cuando en el ámbito de la familia se acentúa a situaciones por la de la familia en donde el vínculo de filiación no corresponde con hijos naturales, y el conflicto surge entre los derivados de poder entre los miembros de una familia por lo que se debe tener presente una serie de violencia intrafamiliar.

PALABRAS CLAVE: abuso de menores, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pensión alimenticia, violencia intrafamiliar.

ABSTRACT

The family is considered the organization social, economic and juridically, at the level of the civil law, in the manner proper of the culture and of the legal relations, but that this is derived from a link of filiation, that can be a legitimate or illegitimate, for that respect to the form of the link between the derivatives of parentesco familiar that respect to the link of consanguinity or affinity, the relations derived from the concubinage, or of legal links of transitory character.

Certainly this is the scope of the law by which is sanctioned in the concrete case, the disloyalty when in the scope of the family is accentuated to situations by the of the family in where the link of filiation does not correspond with natural children, and the conflict arises between the derivatives of power between the members of a family for that it must be present a series of intrafamily violence.